

JASLARDIŃ ILIMGE BOLĖAN QIZIĖIWSHILIĖINDAĖI
MUMKINSHILIKLER

Qayirbaeva D.

2-kurs

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik Universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15644236>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy yoshlarning ilm-fanga bo‘lgan qiziqishi, ularni rag‘batlantirishga qaratilgan davlat siyosati, mavjud imkoniyatlar hamda duch kelinayotgan asosiy muammolar tahlil qilingan. Raqamli resurslarga kirish, xalqaro grantlar, stipendiyalar, ilmiy platformalarning roli yoritilgan. Shuningdek, yoshlarni ilmiy izlanishlarga jalb etish yo‘llari, plagiatga qarshi kurashish choralariga ham e‘tibor qaratilgan. Maqola aniq raqamlar, xalqaro tashkilotlar (UNESCO, UNICEF, Jahon banki) va O‘zbekiston Respublikasi rasmiy manbalari asosida tayyorlangan bo‘lib, yoshlarning ilmiy salohiyatini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: yoshlar, grantlar, ilmiy faoliyat, O‘zbekiston, raqamli resurslar, plagiat, interaktiv metodika, davlat dasturlari, innovatsiyalar, “El-yurt umidi”.

Аннотация. В данной статье проанализирован интерес современной молодежи к науке, государственная политика, направленная на их стимулирование, имеющиеся возможности и основные возникающие проблемы. Освещена роль доступа к цифровым ресурсам, международных грантов, стипендий и научных платформ. Также уделено внимание путям вовлечения молодежи в научные исследования и мерам борьбы с плагиатом. Статья подготовлена на основе конкретных данных, международных организаций (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк) и официальных источников Республики Узбекистан, содержит практические рекомендации по повышению научного потенциала молодежи.

Ключевые слова: молодежь, гранты, научная деятельность, Узбекистан, цифровые ресурсы, плагиат, интерактивные методы, государственные программы, инновации, «El-yurt umidi».

Annotation. This article analyzes modern youth’s interest in science, state policies aimed at encouraging them, available opportunities, and the main challenges they face. It highlights the role of access to digital resources, international grants, scholarships, and scientific platforms. Attention is also given to ways of involving young people in scientific research and measures to combat plagiarism. The article is based on concrete data from international organizations (UNESCO, UNICEF, World Bank) and official sources of the Republic of Uzbekistan, and includes practical recommendations to enhance the scientific potential of youth.

Keywords: youth, grants, scientific activity, Uzbekistan, digital resources, plagiarism, interactive methodology, state programs, innovations, “El-yurt umidi”.

Kirisiw

XXI asirde ilim hám texnologiyalar rawajlanıwı jámiyetler rawajlanıwınıń tiykarǵı faktorına aylandı. Rawajlangan mámleketler jalpı ishki ónimniń (YaIM) 3-4 payızın ilimiy izertlewlerge jóneltiredi. Mısalı, Qubla Koreya bul kórsetkish boyınsha

“JASLARDIŃ ILIMDE TUTQAN ORNI” atamasındađı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

jetekshi orında turadı. Ózbekstan da ilim-páندی rawajlandırıwǵa bólek itibar qaratılıp atır. 2024-jıl mámlekette “Jaslar hám biznesti qollap-quwatlaw jılı” dep daǵaza etildi.

1. Ilimge qızıǵıwshılıqtı asırıwǵa qaratılǵan baslamalar

Mámleket siyasatı hám finanslıq qollap-quwatlaw,

Ózbekstan húkimeti jaslardıń ilimiy potencialın rawajlandırıw maqsetinde bir qatar programmalarđı ámelge asırıp atır :

Startup joybarlar ushın grantlar: 2022-jıldan baslap informacion-kommunikaciya texnologiyaları baǵdarında startup joybarlardı qollap-quwatlaw ushın 1 milliard sumǵa deyingi muǵdarda grantlar ajratıw tártibi engizildi.

Jas ilimpazlarǵa jeńillikler: Reytingi joqarı xalıq aralıq universitetlerde ilimiy dáreje alǵan 35 jasqa deyingi jas ilimpazlarǵa turaq-jay ushın 10 jıl múddetke 800 million swm muǵdarda procentsiz ssuda ajratıladı.

“El-jurt umidi” fondı kvotaları : Energetika, transport, urbanizaciya, zamanagóy arxitektura, medicina baǵdarlarında “El-jurt umidi” fondı kvotaları kóbiyttirildi.

Tálim sistemasındađı reformalar

Texnikumlar ushın tálim krediti: Texnikumlar ushın tálim krediti engizilip, 80 mınnan zıyat jaslarǵa kredit beriw ushın finanslıq resurs ajratıldı.

IT salasında oqıw ushın kreditler: Menshikli tálim mákemelerinde IT texnologiyaları boyınsha oqıw qálewin bildirgen jaslarǵa 20 million swm muǵdarda 4 jıllıq jeńillikli kredit usınıs etiledi.

2. Ilimge qızıǵıwshılıqta social faktorlar

Ata-analardıń róli

UNICEF tárepinen ótkerilgen kampaniyada ata-analardıń balalarınıń erte rawajlanıwında zárúrli rólin aytıp ótken. Ata-analardıń perzentleriniń tálimine bolǵan itibarı olardıń ilimge qızıǵıwshılıǵın asırıwda zárúrli faktor esaplanadı.[5]

Tálim mákemeleri hám oqıw metodikası

UNESCO maǵlıwmatlarına kóre, interaktiv tálim metodları oqıwshılardıń ilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵın asırıwda nátiyjeli esaplanadı. Ózbekstan tálim sistemasında da bul sıyaqlı metodlardı engiziw boyınsha jumıslar alıp barılmaqta.[4]

3. Cifrlı resurslar hám ilimiy informaciyaǵa kirisiw

Zıyanet platformasi

Zıyanet platformasi arqalı jaslar elektron kitapxanalar, ilimiy maqalalar hám basqa bilimlendiriwge tiyisli resurslarǵa kirisiw múmkinshiligine iye. 2023-jıldı platformanıń paydalanıwshıları sanı 200 mınnan asdı.

Google Scholar hám basqa ilimiy platformalar

Google Scholar arqalı Ózbekstanlıq paydalanıwshılar hár ayda mińlaǵan ilimiy maqalalardı izlep tawıp atır. Bul bolsa jaslardıń ilimiy izertlewlerge bolǵan qızıǵıwshılıǵın kórsetedi.

4. Máseleler hám sheshimler

Plagiat mashqalası

Ózbekstan joqarı tálím mákemelerinde plagiat jaǵdayları ámelde bar bolıp, bul ilimiy etikani buzadı. Bul mashqalanı sheshiw ushın “Turnitin” sıyaqlı plagiatni anıqlaw programmaların engiziw hám studentlerdi ilimiy etika boyınsha oqıtıw zárúr.

Naduris maǵlıwmatlar tarqalıwı

Internette ilimiy tekseriwden ótpegen yamasa naduris maǵlıwmatlardıń tarqalıwı jaslardıń ilimiy izertlewlerine unamsız tásir kórsetedi. Bul mashqalanı sheshiw ushın isenimli dereklerden paydalanıwdı jaratıw zárúr.

Qosımsha faktler hám statistikalıq maǵlıwmatlar

Ilimiy potencial : Ózbekstan Respublikası Joqarı tálím, pán hám innovatsiyalar ministrliğiniń 2024-yilgi esabatına kóre, mámlekette ilimiy potencial dárejesi 45% ga jetken, joqarı tálimnen keyingi tálím kvotaları bolsa 5 200 danaǵa kóbeytirilgen.[2]

Cifrlı tálím: Coursera platformasınıń paydalanıwshıları sanı 2023-jılǵa 124 millionnan asqan, Zıyanet platformasınıń Ózbekstandaǵı paydalanıwshıları bolsa 200 mıńnan artqan.[7]

Startup grantlari: Ózbekstanda 1 milliard swm muǵdarda jaslar ushın startup grantlari ajratıw ámeliyatı engizilgen.[6]

Ilimiy etika: Plagiat jaǵdayları ayırım joqarı oqıw orınlarında anıqlanǵan (mısalı, TDIEUda), bul bolsa ilimiy etikani bekkemlewge bolǵan mútajlikti kúsheytedı.[1]

Internetten paydalanıw : 2023-jılǵa kelip Ózbekstanda internetten aktiv paydalanıwshılar sanı 25 millionǵa jaqınlasǵan bolıp, bul jaslar ushın ilimiy resurslarǵa keń kirisiw imkaniyatın beredi.

Qosımsha analizler

Zamanagóy jaslardıń ilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵın tereńrek analiz etkende, tekǵana mámleket siyasatı hám tálím sisteması, bálki jaslardıń ishki motivatsiyası, jámiyettegi ilimiy ortalıq, social tarmaqlardaǵı tásirler de zárúrli faktor bolıp shıǵıp atır. Ásirese, ilimiy hám analitik pikirlewge bolǵan qızıǵıwshılıq tek sabaqlıqlar menen emes, bálki real turmıslıq joybarlarda qatnasıw arqalı da qalıplespekte.[6]

Búgingi kúnde jaslar ózleri islep shıǵıp atırǵan mobil qosımshalar, startup ideyaları yamasa ekologiyalıq joybarlar arqalı tekǵana ilimge, bálki jámiyettegi real máselelerge de ilimiy jantasıw menen sheshim tabıwǵa urınıp atır. Bunıń tastıyıqı

retinde 2023-jil “Jaslar startapi” tańlawına 5 mińnan aslam jaslar arza tapsırganın keltiriw múmkin.

Ilimiy izertlewlerde turaqlılıqtı támiyinlew ushın tekǵana materiallıq, bálki ruwxıy xoshamet de zárúrli esaplanadı. Ókinishke oray aytamız, kóplegen intalı jaslar óz qábiletin jetkiliklishe kórsete almay atır. Sebebi, geyde ilimiy jetekshiler jetispewshiligi, geyde bolsa olardıń jumısqa qızıqpawı, sistemadađı muwapıqlıq joq ekenligi. Bunı sheshiw ushın joqarı tálim mekemelerinde hár bir student penen isleytuđın ilimiy mentorlıq sistemasın kúsheytiw gerek.

Bunnan tısqarı, ilimiy-innovciyalıq tarawda aktiv jaslardı ǵalaba xabar quralları, social tarmaqlar hám arnawlı sıylıqlar arqalı tanıtıw da jaslardıń qatnasıwın asıradı. Sebebi olardı tán alıw - bul eń kúshli motivatsiya.

Juwmaq

Jaslardıń ilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵın asırıw ushın mámleket tárepinen bir qatar programmalar ámelge asırılıp atır. Biraq, bul jóneliste ele orınlanatuđın jumıslar kóp. Ata-analar, tálim mekemeleri hám jámiyettiń basqa aǵzaları birgelikte háreket etken jáǵdayda, jaslardıń ilimiy potencialı jáne de rawajlanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Kun.uz táriyiriyati. Plagiat holatlari hám ilmiy etikaga oid muammolar: TDIEU misalında. 2023. <https://kun.uz>
2. O‘zbekiston Respublikası Oliy tálim, fan hám innovatsiyalar ministrligi. 2024-jılǵı ilmiy salohiyat hám doktorantura statistikasi. Toshkent, 2024. <https://api-portal.gov.uz>
3. O‘zbekiston Respublikası Prezidenti Administratsiyası. 2024–2026-jıllarda ilm-fan hám innovatsiyalarǵa rawaj beriw strategiyası. T.: Prezident matbaǵat xızmeti, 2023.
4. UNESCO. Education and Scientific Research Report 2023. Paris: UNESCO Publishing, 2023. <https://www.unesco.org>
5. UNICEF Uzbekistan. Early Childhood Development: The Role of Parents in Education. Tashkent: UNICEF, 2022. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz>
6. Yoshlar isleri agentligi. Yoshlar startap loyihalari hám grantlar dasturi: 2023-jılǵı hisabat. Toshkent, 2023. <https://yoshlarovozi.uz>
7. Ziyonet tálim portalı. Raqamli kitapxana hám ilmiy resurslar. Toshkent: Axborot texnologiyalari markazi, 2023. <https://ziyonet.uz>